

Foro Chat N° 63

Dra. Crisálida Villegas
villegascuit@gmail.com
+584128911958

Más allá de la teoría y la práctica

Conversemos de Investigación

¿Cómo se aprende a investigar?
“...al lado de un maestro”

(Catalina Wainerman, 1997)

Proceso de investigación

Investigación → Producción de Conocimientos

Investigación

Construcción intencional de conocimientos para dar respuestas fundamentadas y soluciones prácticas a las realidades investigadas

Proceso creativo de producción de evidencias relevantes, plural y contextual para la resolución de problemas

(Villegas, 2015)

Situaciones en la investigación

-Títulos

**-Proceso
-Producto**

**-Paradigma
-Enfoques
-Metodología**

**-Antecedentes
-Referente teóricos
-Teoría
-Lo legal**

**-Realidad
-Problema
-Objeto de Investigación
-Objetivos vs Propósitos**

Títulos escalofriantes basados en una guía tradicional

(Ramos-Galarza & Caycho- Rodriguez, 2019)

Proceso

INVESTIGACIÓN

¿Por qué?

PROYECTO

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Para qué?

**Modalidad de
presentación
escrita**

TESIS

¿Qué?

El camino de la investigación se presenta sinuoso, lleno de meandros, atajos y senderos imprevistos. Por momentos oscuros e inciertos, se vuelve obstinado en el despliegue temporal de dificultades e incomprendiones... encierra momentos luminosos de hallazgos... breves...”

(Viviana Mancovsky, 2009)

Paradigma Vs Enfoque

Paradigma	Enfoque	
	Epistemológico	Metodológico
Positivismo	Objetivismo	Cuantitativo
Interpretativismo	Subjetivismo	Cualitativo
Socio Critico	Intersubjetivismo	Cualitativo
Integrador	Subjetividad	Mixto
Transcomplejo	caleidoscópica	

Metodología

Procedimiento que implica la descripción, explicación y justificación de los métodos para conocer la realidad

Alude al diseño de investigación a través del establecimiento de métodos, técnicas y procedimientos más adecuados

Fundamenta la recogida, tratamiento y análisis o interpretación de los datos y/o la información

Método

Camino a seguir para alcanzar un fin determinado

Conjunto de procedimientos lógicos para obtener los datos y la información necesaria para aproximarse a la realidad en estudio

Determinan la orientación del trabajo

Métodos

Descripción
detallada

Métodos
utilizados

Materiales
recursos

¿Cómo se ha hecho
el estudio?

Según el Enfoque

Cuantitativo

- Exploratorio
- Descriptivo
- Analítico
- Comparativo
- Correlacional
- Explicativo
- Proyectivo
- Evaluativo

Cualitativo

- Etnográfico
- Hermeneútico
- Fenomenológico
- Historia de Vida
- Biográfico
- Teoría Fundamentada
- Estudio de caso
- Investigación Acción
-

Según el Diseño

Documental

-Monográfica
-Historiográfica

De campo

-Cuantitativa
-Cualitativa

Experimental

-Pre - experimental
-Cuasi - experimental
-Experimental puro

Tipo de estudio donde se combinan enfoques, métodos, técnicas o lenguajes cuantitativos y o cualitativos en un solo estudio

(Johnson y Onwuegbuzie, 2004)

Técnicas

Instrumentos

Procedimiento utilizado por el investigador para recopilar datos e información relevante y necesaria acerca de la realidad de estudio

Su selección va a depender del tipo de investigación

Encuestas, Entrevistas, Observación, Grupos focales

Medios que se utilizan para registrar los datos e información obtenida de la realidad investigada

Cuestionario, Registros, Diarios de campo

Uso de la teoría

Explicaciones amplias y fundamentadas de los fenómenos

Son representaciones de cómo funcionan los procesos en el mundo natural

Dependiendo del enfoque de investigación, tienen significados diferentes

Teorías que sustentan el estudio

Aspectos generales de las teorías analizadas

Referente teórico específico

Aspectos básicos que definen y caracterizan teóricamente a los temas estudiados

Características de la población en el estudio

Aspectos teóricos que caracterizan a las personas en estudio

Elementos teóricos de la situación analizada

Surge de la integración de las tres columnas anteriores

Resumen integrador del marco teórico

Teorías que sustentan el estudio

1. Teoría de Sistemas
 - La Evaluación como sistema
 - Tipos de Evaluación: entrada, proceso contexto y producto.
 - Legal
2. Generación de Negociación de la evaluación
 - Participativo
 - Grupal
 - Autoevaluación.
 - Antecedente

Gestión de la evaluación en educación universitaria

1. Planificación.
 - Diagnóstico
 - Formulación de planes
2. Organización.
 - Educando/ Antecedente
 - Tiempo
 - Ambiente
3. Ejecución.
 - Estrategias
 - Instrumentos
4. Control.
 - Uso de los resultados
 - Retroalimentación /Legal

Rol del docente evaluador

1. Facilitador de grupos
2. Comunicación de resultados
3. Manejo de negociación/ Antecedente
4. Transformación social
5. Constructor de instrumento
6. Emite juicios y toma decisiones/Legal

Elementos teóricos que deben caracterizar la gestión de la evaluación en educación universitaria

Procesos administrativos por consenso
Participación
Cambios paradigmáticos
Nuevos roles del evaluador
Evaluación negociada
Retroalimentación del proceso

Perspectiva Teórica

Investigación y Salud

Modelo de las 7 esferas
(Costa y López, 1996)

Ciencias de la salud y
formación del talento
humano

Fortes (2014)

Mejías (2013)
Antecedente

Peñaranda, Giraldo
y Barrera (2015)

Ley de universidades (1970)

Complejidad en salud

Paradigma de la
complejidad
Fajardo y col (2015)

Modelo Praxeológico
(Juliao, 2007)

Investigación en salud

Tríada:
investigación,
ciencia y salud

Aldana (2012)
Antecedente

Alfonzo (2015)
Antecedente

Transdisciplinariedad y
transcomplejidad en la
investigación

Schavino y Villegas
(2010)
De La Herrán (2011)

Modelo interdisciplinario
Arredondo (1992)

Complementariedad

Fernández (2013)
Antecedente

Problema

Descripción y explicación, por lo que se pueden dar apreciaciones cuantitativas

Objeto

Comprender interpretativamente la realidad social, que se construye a partir de los significados subjetivos de las personas

Realidad de Investigación

Es un universo que contiene lo social y lo natural y las relaciones dialécticas entre estas

(Martínez, 2014)

Conjunto de circunstancias y condiciones de las cosas, hechos y situaciones que aparecen frente a nuestros sentidos

Lo sustancial, esencial y existencial, permanente y trascendente de la existencia humana

Perspectiva de la Realidad

Más situaciones en la investigación

-Resultados
-Hallazgos

-Conclusiones
-Recomendaciones
-Reflexiones
-Aportes

-Lenguaje
-Redacción

-Referencias
-Citas bibliográficas

-Divulgación
-Difusión
-Publicación

Resultados

La presentación de resultados utiliza gráficos, diagramas, tablas y figuras entre otros, para luego proceder a su explicación mediante análisis, comparaciones, predicciones y correlaciones

Datos representativos
(discriminación)
Estadísticas

Breves, claros sin
palabrerías

No repetir lo
evidente en los
cuadros y los
gráficos

Resultados Cuantitativos

Cuadro 1
Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua

Años	2011	2012	2013	2014	2015
Homicidios	29	31	34	23	35

Fuente: Cuadro elaborado con datos aportados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Las Tejerías (2015).

Gráfico 1. Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua.

Elevado Nivel de Riesgo para la Vida

Intermedio Nivel de Riesgo para la Vida

Escaso Nivel de Riesgo para la Vida

Nivel de Riesgo Inexistente para la Vida

Cuadro 2
Comparativo Tasa Anual de Homicidios acontecidos en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua y en el país

Años	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa Anual de Homicidios por cada 100.000 Habitantes*	75	80	88	60	91
Tasa Anual de Homicidios en Venezuela	50	56	39	62	58,1

Fuente: Cuadro elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados por Entidad Federal y Municipio del Estado Aragua (2011). *Cálculos de la Tasa de Homicidios realizados por el investigador.

Gráfico 2. Comparativo Tasa Anual de Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua y el resto del país.

FAMILIA MONOPARENTAL ESTRATO BAJO

Temperatura Familiar

28° Percepción Comunitaria
 31° Educación Comunitaria
 33° Funcionamiento Jerárquico
 35° Valores
 36° Comunicación

TERMÓMETRO DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DENTRO DEL AMBIENTE COMUNITARIO. AUTORA: RAQUEL DEL VALLE PEÑA PEINADO (2017)

Análisis Cualitativo

Hallazgos

Constituyen el proceso de interpretación de la información cualitativa pueden ser presentados en matrices y figuras, entre otros

(Martínez, 1999)

II. La universidad desde una perspectiva territorial

Perspectiva Cualitativa

Carreras enfocadas en las necesidades

Carreras enfocadas en el desarrollo y solucionar problemas de la comunidad

Territorio

Visión Vecinos

Universidad Territorial

CURRÍCULO

Dinamizar el desarrollo endógeno

Democratizar el acceso a la Educación Superior

Carreras orientadas a la Tecnología

Vinculación T-U-SP

Proyectos estructurales de los PNF

Servicio Comunitario

Hallazgos Cualitativo

Conclusiones

**Consecuencias teóricas
y aplicaciones prácticas**

**Cierres claros y pruebas
que lo respaldan**

**Dan respuestas a los
objetivos de la
investigación**

Reflexiones

Buscan dar respuestas a los propósitos de investigación

El investigador puede mostrar sus pensamientos, opiniones y reflexiones sobre la base de las experiencias vividas en ese proceso dialógico con los sujetos de la investigación

Lenguaje

1

**Argumentos
Claros, precisos
y breves**

(Silva, 2009)

2

**Lenguaje
sobrio y
formal**

(Silva, 2009)

3

**Intertextuales: recurren a otros textos
para fundamentar sus argumentos o
refutar las conclusiones de aquellos,
de ahí la importancia de las citas**

(Caraballo, 2015)

“La ciencia es, en sí misma, una empresa artística, donde no hay reglas para garantizar su buen éxito y siempre necesita emitir juicios...a menudo basados en la sensibilidad y el gusto...

(Eisner, 2005)

Investigación Transcompleja

**Un Cambio de
Intersubjetividad**

Diálogo

Preguntas distintas

Diferente racionalidad

Multiciplidad de lenguajes

Otras sensibilidades

Postdoctora en Ciencias de la Educación, en Educación Latinoamericana y del Caribe, en Investigación e Investigación Transcompleja. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister Scientarum en Andragogía. Profesora de Biología y Química. Docente. Presidenta de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT). Presidenta de Escriba. Escuela de Escritores. Presidenta para Venezuela de Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE). Investigadora clasificada en el Índice Científico Alper-Doger. Coordinadora General del Programa Formativo REDIT

Dra. Crisálida Villegas

